

Pour une littératie algorithmique

Recommandations finales du stage

Adrien Savard-Arseneault

2026/06/18

Ce rapport constitue le dernier livrable d'un stage supervisé par Simon Côté-Lapointe et réalisé entre le 27 avril 2026 et le 18 juin 2026 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), comme exigence partielle à l'obtention de la maîtrise professionnelle à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal. Mon projet de stage était structuré autour du développement de l'offre de services au laboratoire des données et humanités numériques (LabDHN) de l'UQAM. Le stage s'inscrivait dans le mouvement de *collections as data*, visant à faciliter l'exploitation de collections documentaires numériques à l'aide d'outils d'analyse computationnelle. J'ai principalement œuvré au développement d'une boîte à outils pour le soutien à l'automatisation de la recherche.

Au cours de la période de stage, trois grandes catégories d'outils ont principalement été explorés : 1) les modèles d'intelligence artificielle installés sur un poste local; 2) les systèmes de RAG (*retrieval augmented generation*, génération à enrichissement contextuel ou génération enrichie d'information) et 3) les outils de moissonnage du web à interface graphique. Je présente brièvement quelques questionnements, en plus de formuler quelques recommandations pour l'avenir à l'issue de ces expérimentations.

Questionnements

Comment assurer la pérennité et la pertinence de la boîte à outils?

Lors du travail d'étalonnage (*benchmarking*) mené au début du projet, la plupart des répertoires d'outils trouvés sur les sites des universités ou des bibliothèques universitaires n'étaient pas maintenus à jour et dirigeraient l'internaute vers des outils obsolètes.

Ce constat soulève la question de la pérennité de la boîte à outils du LabDHN. Comment s'assurer d'offrir un accompagnement de qualité et pertinent, qui résiste néanmoins aux modes et à l'instabilité du paysage numérique?

Une réponse tentative serait de sélectionner attentivement un plus petit nombre d'outils et de les explorer plus en profondeur : le travail de curation de la liste serait ainsi plus réalisable, mais comporterait le risque de se tromper lors de la sélection de certains outils que l'on évalue pérenne, mais dont le développement est éventuellement abandonné.

Quelle est la meilleure manière de distribuer le contenu de la boîte à outils?

L'approche favorisée jusqu'ici a été celle de production de documentation (pour l'interne) et de scénarios d'utilisation (pour l'externe). Des démarches ont également été entreprises pour rendre les logiciels disponibles sur les postes informatiques du LabDHN, à l'UQAM. En outre, il pourrait éventuellement être intéressant d'offrir une connexion de bureau à distance sur ces postes. Ces méthodes sont-elles optimales? Serait-il souhaitable de faire bénéficier à la boîte à outils d'un rayonnement dépassant les murs de l'université?

Quelles formes de médiation préconiser pour favoriser l'utilisation?

L'objectif de la boîte à outils est avant tout qu'elle soit utilisée par les publics qu'elle entend desservir. La question se pose donc quant à la meilleure manière de les rejoindre et d'amener le contenu de la boîte à outils vers eux. Les scénarios d'utilisation seront-ils consultés? Sont-ils trop généraux? Trop spécifiques? Les outils répondent-ils aux besoins? Il est difficile de répondre à cette question et d'ajuster la réponse sans une analyse des données de consultation et des retours sur l'outil dans une durée plus longue.

Recommandations

Poursuivre le développement de la boîte à outils

Il semble nécessaire de poursuivre les explorations réalisées dans le cadre de ce stage afin de continuer à développer et maintenir à jour la boîte à outils. Il semble nécessaire, pour ce faire, de rester à l'affût des besoins de la communauté.

L'expérimentation heuristique que permet la boîte à outils est une excellente manière de construire la littératie numérique, à la fois du côté des bibliothécaires que des publics. Les postes du LabDHN apparaissent comme un environnement idéal pour mener ce type de projets. Cette expérimentation doit toutefois être doublée d'une perspective critique macroscopique pour éviter de tirer des conclusions sur les outils basées exclusivement dans l'empirisme, qui obscurcirait des dynamiques plus larges.

Quelques-unes des avenues les plus prometteuses pour la suite sont détaillées ci-dessous.

Carnets de programmation

Les carnets de programmation de type Jupyter Notebooks avaient été envisagés comme l'un des outils à explorer dans le cadre du stage : je n'ai cependant pas pu m'y consacrer par manque de temps. Ils constitueraient la prochaine priorité dans le développement de la boîte à outils.

Ces outils permettent d'accompagner des blocs de code avec de la documentation intégrée. Des logiciels comme Binder permettent de les distribuer de manière large et de les rendre consultables

depuis n'importe quel navigateur internet. Ils ont donc le potentiel de constituer une initiation semi-autonome à la programmation. En outre, les carnets de programmation sont souvent modifiables et manipulables, adoucissant la courbe d'apprentissage et permettant à des utilisatrices et utilisateurs d'effectuer des tâches habituellement inaccessibles sans langages de programmation, sans qu'il leur soit nécessaire d'écrire tout le code de A à Z.

Transfert de formats

L'interopérabilité des formats de données avait été identifiée comme un besoin lors de consultations auprès de la communauté. Un grand nombre de bibliothèques logicielles existent pour effectuer ou faciliter la transformation de documents textuels en données structurées. Cependant, leur manipulation est parfois difficile pour des personnes peu à l'aise avec les outils informatiques. L'exploration des bibliothèques de transfert de formats pourrait faire partie de la mise en place de carnets de programmation.

Agents de programmation nodale

Ces logiciels permettent de mettre en place des flux de travail précis, en paramétrant une séquence d'opérations à effectuer. Ils intègrent parfois des outils d'intelligence artificielle et peuvent émuler des tâches de RAG. En raison de la granularité de la programmation des tâches, ces outils peuvent être hautement personnalisables. Ils risquent d'être particulièrement intéressants pour un public de chercheuses et chercheurs (corps professoral et communauté étudiante aux cycles supérieurs).

IA agentique

L'exploration de ces technologies pourrait surtout être réalisée dans le cadre du développement d'une offre de formation, et moins dans le but de médier leur accès pour le public. En raison de la place qu'elles prennent dans les communautés de pratique sur l'IA, il semble nécessaire pour les bibliothécaires d'apprendre à apprivoiser ces outils.

S'appuyer sur le développement de la boîte à outils pour bonifier l'offre de formation

Le développement de la boîte à outils vise un processus de sélection et de curation afin d'offrir un accompagnement lors de la prise en main des programmes ciblés. Les outils sont testés, évalués et documentés avant d'y être intégrés. En cela, les recherches et tests effectués ainsi que les constats soulevés auraient tout avantage à être mobilisés afin de développer et dispenser des formations autour des outils.

Les publics qui découvriront les outils de façon autonomes sur la vitrine web et ceux qui tirent avantage de l'offre de formation de la bibliothèque ne sont pas nécessairement les mêmes : il semble important de tenter de rejoindre les deux.

En outre, les retours et les besoins constatés lors des formations pourraient constituer des pistes

dans le développement de la boîte à outils.

Poursuivre les collaborations

Le LabDHN jouit déjà d'une excellente collaboration à l'interne et à l'externe de l'UQAM, à la fois avec le corps professoral et avec des entités comme le Bureau des initiatives numériques, Calcul Québec, etc. L'objectif n'est pas de recouper l'offre de formation, mais d'agir comme passerelle entre les différents acteurs des humanités numériques.

Les partenariats réalisés dans le passé, dans le cadre de cours dans différents programmes ou avec des organismes comme Wikimedia Canada, doivent être poursuivis. Les publics étudiants auraient également avantage à être impliqués dans la réflexion autour de l'offre de service et l'élaboration de la boîte à outils.

Donner les moyens d'expérimenter

Bien qu'elle ne puisse s'effectuer sans un point de vue externe et critique afin d'assurer de conserver une vue d'ensemble, l'expérimentation des outils est l'une des meilleures façons de se familiariser avec leur fonctionnement et de pouvoir développer une réflexion autonome par rapport à ceux-ci.

Considérant que le rôle des bibliothécaires n'est pas de prescrire, mais de médier et de former les publics à la maîtrise de l'information, de tels espaces d'expérimentation peuvent mettre en lumière les forces et les limites des outils numériques pour la recherche et permettre à chacun de se faire sa propre idée et de mieux baliser son utilisation.

L'expérimentation informelle collective peut également profiter aux bibliothécaires cultivant un intérêt pour ces outils, souhaitant s'autoformer ou s'outiller pour mieux répondre aux demandes.

Investir d'autres plateformes pour rejoindre des publics différents

En plus des formations à l'interne de l'UQAM, le LabDHN pourrait se positionner de manière à rejoindre d'autres publics. En plus d'être hébergés sur les domaines de l'UQAM, les scénarios d'utilisation pourraient également être distribués sur des plateformes comme GitHub ou GitLab. Ils auraient ainsi la chance de rejoindre un public plus initié et intéressé aux humanités numériques et aux méthodes de recherche computationnelles. La distribution de carnets de programmation à l'aide de JupyterHub et Binder remplirait aussi cet objectif.

